

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
IV-QISM**

Google Scholar

ISSN

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
IV-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

YASHIL ENERGIYA SEKTORIDA VENCHUR INVESTITSIYALARINING RIVOJLANISHI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA O'ZBEKISTON IMKONIYATLARI	12
Qarajanova Gulnoza Tolliyevna	
MILLIY KOMPANIYALARNI BAYNALMILALLASHUV BOSQICHLARI VA XALQARO KORPORATIV BIRLASHUVLAR (M&A) STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	19
Shokirov Shoxruxmirzo Baxtiyorjon o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGINI IQLIM VA EKOLOGIK O'ZGARISHLARGA MOSLASHTIRISHDA SMART TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH METODOLOGIYASINI RIVOJLANTIRISH.....	23
Mirzataev Salamat Muratbaevich	
QISHLOQ XO'JALIGIDA MEVACHILIK KLASTERLARINI TASHKIL ETISHNING ISHLAB CHIQRISH VA RENTABELLIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	28
Tureev Azizbek Abatovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA QURILISH XIZMATLARINI SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK MODELII.....	32
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
TOG'-KON SANOATI KORXONALARIDA RESURS TEJAMKOR TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	37
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
Sharipov Kongratbay Avezimbetovich	
THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL INSURANCE MARKET AND THE LEVEL OF INCLUSIVENESS.....	43
Ravshanova Mohinur O'rolovna	
O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI AJ KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	51
Kurbonova Ma'mura Abdukarim qizi	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARI.....	55
Qaraev Anvar Botirovich	
THE IMPACT OF LOYALTY PROGRAMS ON CUSTOMER RETENTION IN ONLINE COSMETICS: A MIXED-METHODS STUDY	61
Toirova Mubina	
IQLIM O'ZGARISHI VA "YASHIL" TRANSFORMATSIYANING JAHON MOLIYA BOZORLARIGA TA'SIRI.....	66
Qo'chqorova Muxlisaxon Ulug'bek qizi	
KICHIK BIZNES RIVOJLANISHIDA RAQAMLI PLATFORMALAR - ELEKTRON TIJORAT SAYTLARI, MARKETPLEYSLAR VA MOBIL ILOVALARNING O'RNI.....	73
Rizayeva Nilufar Oblakulovna	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BIZNES JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISHDAGI IQTISODIY SAMARADORLIGI	79
Abdulla Mavlonov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARI LOGISTIKASINI RAQAMLASHTIRISH ORQALI BOZOR INFRATUZILMASI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	82
Komekova Gulzira Sharbaevna	

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АГРЕГИРОВАНИЮ РАЗРОЗНЕННЫХ ДАННЫХ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ	87
Бекматов Акмал Курбонмахматович	
SUG'URTA TASHKIOTLARIDA MHXSGA O'TISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI	93
Azamatova G. I.	
O'ZBEKISTON SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHGA YO'NALTIRILGAN INVESTITSİYALARNING XARAJAT-FOYDA TAHLILI	98
Omonov Olim Murodullayevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	104
Isxakova Sarvar Ayubovna	
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В КРЕДИТНОМ СКОРИНГЕ РОЗНИЧНЫХ ЗАЁМЩИКОВ: ОПЫТ АКБ «КАПИТАЛБАНК» (РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН)	109
Жанайдарова Камола Абаевна	
CHANGE MANAGEMENT DURING QUALITY ASSURANCE REFORM IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	115
Urinov Bobur Nasilloevich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL VODOROD IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHNING BIZNES VA INVESTITSION MECHANIZMLARI	123
Nuraliyeva Komila Sanaqulovna	
XUFYONA IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHDA XALQARO TAJRIBALAR TAHLILI: SOLIQ ISLOHOTLARI VA RAQAMLASHTIRISHNING AHAMIYATI	130
Utkirova Jasmina Jasur qizi	
XORIJIY DAVLATLAR AMALIYOTIDA XUSUSIY INVESTITSİYALAR VA AHOLI DAROMADLARI O'RTASIDAGI MUTANOSIBLIKNI TARTIBGA SOLISH YO'NALISHLARI	135
Salimova Zaxro Sobirjon qizi	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY TAHLILI VA BASHORATI	141
Xakimov D.R.	
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА НА ЗАНЯТОСТЬ: ОПТИМИЗАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ	151
Эркинбаева Камила Жавлонбековна	
TIJORAT BANKLARI MOLIVAVIY RESURLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	156
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
HUDUDLARDA TURISTLARGA UMUMIY OVQATLANISH XIZMATLARINI KO'RSATISHNING SAMARALI RIVOJLANISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH: RFEI INDEKSI, KLASSTER MODEL VA "TASTE UZBEKISTAN" RAQAMLI EKOTIZIMI	162
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
SAVDODA MARKETING TADQIQOTLARINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	171
Jalalova Dildora Jamolovna	
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В КОНТЕКСТЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	174
Лана Цхай	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLARNI MOLIVAVIY HISOBOTDA AKS ETTIRISHNI MASALALARI	181
G'oziyeva Moxira Rustam qizi	
TA'LIM MUASSASALARIDA LIDERLIK SAMARADORLIGINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	189
Yuldashova Yoqutoy	

KICHIK VA O'RTA BIZNESNI RAQAMLI KREDITLASHNING O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TA'SIRI.....	193
Karimova Aziza Maxomadrizoyevna Abduraxmonov Faridun Firo'z o'g'li	
SANOAT TARMOQLARIDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA KONSEPSIYASINING IQTISODIY VA INSTITUTSIONAL MAZMUNI	199
Mamarasulova Iroda Zafarjon qizi	
ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ: ТЕОРИЯ, ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА И МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ.....	204
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	

ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ: ТЕОРИЯ, ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА И МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ

Ташпулатов Дильмурад Рустамович

Базовая докторская степень, PhD

направление 08.00.03 - Промышленная экономика 1 год

Аннотация: В статье на основе синтеза стейкхолдерского, институционального и ресурсного подходов раскрываются теоретические основы ESG-трансформации предприятий полимерной упаковочной индустрии. Выявлена отраслевая специфика экологических, социальных и управленческих рисков и возможностей, предложена авторская методика их количественной оценки. На примере шести ведущих мировых производителей (Valgroup, Amcor/Berry Global, Sealed Air, Thinkpac, Tetra Pak, Henkel) проанализированы модели интеграции ESG-принципов в корпоративное управление. Разработан трёхэтапный подход к ESG-трансформации, адаптированный для предприятий развивающихся стран, включая Узбекистан. Материалы статьи могут служить методологической основой для формирования стратегии устойчивого развития на предприятиях — производителях полимерной упаковки.

Ключевые слова: ESG-трансформация, полимерная упаковка, циркулярная экономика, рециклаты, стейкхолдерский подход, институциональный изоморфизм, динамические способности, Узбекистан.

Annotatsiya: Maqolada manfaatdor tomonlar, institutsional va resurs yondashuvlari sintezi asosida polimer qadoqlash sanoati korxonalarining ESG-transformatsiyasining nazariy asoslari yoritilgan. Ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv bilan bog'liq xavf hamda imkoniyatlarning tarmoqqa xos jihatlari aniqlanib, ularni miqdoriy baholashning mualliflik metodikasi taklif etilgan. Dunyoning yetakchi olti ishlab chiqaruvchisi (Valgroup, Amcor/Berry Global, Sealed Air, Thinkpac, Tetra Pak, Henkel) misolida ESG tamoyillarini korporativ boshqaruvga integratsiya qilish modellari tahlil qilingan. Rivojlanayotgan mamlakatlar, jumladan, O'zbekiston korxonalari uchun moslashtirilgan ESG-transformatsiyaning uch bosqichli yondashuvi ishlab chiqilgan. Maqola materiallari polimer qadoqlash ishlab chiqaruvchi korxonalarda barqaror rivojlanish strategiyasini shakllantirish uchun metodologik asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: ESG-transformatsiya, polimer qadoqlash, sirkulyar iqtisodiyot, qayta ishlangan materiallar (recyclates), manfaatdor tomonlar yondashuvi, institutsional izomorfizm, dinamik qobiliyatlar, O'zbekiston.

Abstract: The article reveals the theoretical foundations of ESG transformation in polymer packaging enterprises through the synthesis of stakeholder, institutional, and resource-based approaches. Industry-specific environmental, social, and governance risks and opportunities are identified, and an original methodology for their quantitative assessment is proposed. Using the examples of six leading global manufacturers (Valgroup, Amcor/Berry Global, Sealed Air, Thinkpac, Tetra Pak, and Henkel), the models of integrating ESG principles into corporate governance are analyzed. A three-stage approach to ESG transformation adapted for enterprises in developing countries, including Uzbekistan, has been developed. The findings may serve as a methodological basis for designing sustainable development strategies in polymer packaging manufacturing enterprises.

Keywords: ESG transformation, polymer packaging, circular economy, recyclates, stakeholder approach, institutional isomorphism, dynamic capabilities, Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

Полимерная упаковка выполняет важнейшую функцию в современной экономике – обеспечивает сохранность продуктов питания, лекарств и других товаров, снижая потери на всех этапах цепочки поставок. Однако та же самая отрасль является одним из главных источников пластикового загрязнения: по оценкам Программы ООН по окружающей среде, около 36 % всех производимых пластиков используется для упаковки, причём 85 % пластиковой упаковки в итоге попадает на свалки или в окружающую среду (UNEP, 2023). Именно поэтому предприятия, специализирующиеся на

изготовлении полимерных упаковок, оказались в эпицентре современной ESG-повестки. За последние годы институциональный ландшафт кардинально изменился: Европейский союз принял Директиву о корпоративной отчетности в области устойчивого развития (CSRD, 2022), стандарты ISSB S1/S2 (2023) и Регламент по упаковке и упаковочным отходам (PPWR, 2024). В Узбекистане – стране, на примере предприятия которой строится данное исследование, – в 2025-2026 годах вступили в силу законы об ограничении выбросов парниковых газов и об экологической экспертизе, а также ожидается введение расширенной ответственности производителя (РОП). Одновременно крупнейшие FMCG-корпорации требуют от своих поставщиков упаковки соответствия жёстким ESG-критериям. Согласно опросу Bain & Company (2026), 59 % покупателей упаковки готовы сменить поставщика в течение трёх лет, если тот не отвечает их критериям устойчивости, а 65 % согласны платить премию в размере 5 % и более за экологичные варианты упаковки.

Несмотря на обилие теоретических разработок в области устойчивого развития, существующие подходы – стейкхолдерский, институциональный, ресурсный – созданы на уровне общих теорий фирмы и слабо учитывают отраслевую специфику полимерной упаковочной индустрии. Кроме того, практические рекомендации по ESG-трансформации ориентированы преимущественно на крупные корпорации развитых стран и почти не адаптированы к условиям малых и средних предприятий в развивающихся экономиках, к числу которых относится Узбекистан. Цель данной статьи – заполнить этот пробел, предложив концептуальные и методические основы построения интегрированной системы ESG-трансформации на предприятиях полимерной упаковки с учётом реалий развивающихся стран.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопросы интеграции ESG-принципов в корпоративное управление рассматриваются в работах как зарубежных, так и отечественных авторов. Среди зарубежных исследований следует выделить труды, посвящённые стейкхолдерскому подходу, институциональной теории и ресурсной концепции с её развитием в теорию динамических способностей. Переход к циркулярной экономике как основе ESG-трансформации для предприятий пластиковой отрасли обоснован в работах Фонда Эллен Макартур. Эмпирические мета-анализы связи ESG и финансовых показателей показывают, что примерно 90 % исследований демонстрируют неотрицательную связь, причём наиболее устойчивой является положительная связь ESG со снижением финансовых рисков.

В российской научной литературе значительный вклад в разработку моделей устойчивого развития предприятий внесли Агеев А.И. и Логинов Е.Л., которые рассматривают ESG-трансформацию как фактор глобальной конкурентоспособности. Благов Ю.Е. акцентирует внимание на эволюции корпоративной социальной ответственности и необходимости её интеграции в стратегическое управление. В материалах конференции «Точка ESG» (2025) представлены практические кейсы внедрения ESG-систем на российских предприятиях полимерной упаковки, где ключевыми проблемами названы дефицит качественного вторичного сырья и технологические ограничения. В Узбекистане исследования в области разработки ESG-моделей находятся на начальном этапе. Узпромстройбанк, получивший сертификат ISO 14001:2015, демонстрирует пример внедрения экологического менеджмента в финансовом секторе (Узпромстройбанк, 2024). Всемирный банк в своих рекомендациях для стран Центральной Азии подчёркивает важность создания экономических стимулов для перехода к циркулярной экономике, включая механизмы расширенной ответственности производителя и зелёного финансирования. Однако комплексных моделей ESG-трансформации, адаптированных для конкретных предприятий полимерной упаковки в Узбекистане, до настоящего времени не разработано. Настоящая статья призвана восполнить этот пробел.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

При разработке теоретических и методических основ использован комплекс методов. Системный подход позволил представить ESG-трансформацию как целостную структуру, включающую экологический, социальный и управленческий блоки, связанные между собой прямыми и обратными связями. Метод экономического моделирования был применён для разработки методики количественной оценки интегрального уровня ESG-риска, включающей шкалы вероятности наступления риска (P), величины потенциального ущерба (S) и временного горизонта материализации (T), а также интегральный показатель $= P * S * T$. Сравнительный метод использован для анализа шести кейсов ведущих мировых производителей полимерной упаковки (Valgroup, Amcor/Berry Global, Sealed Air, Thinkpac, Tetra Pak, Henkel) с целью выделения моделей интеграции ESG-принципов в корпоративное

управление. Метод анализа нормативно-правовых актов позволил учесть требования законодательства Республики Узбекистан, включая проект указа о расширенной ответственности производителя, Закон «Об ограничении выбросов парниковых газов» (2025) и Закон «Об экологической экспертизе» (2025). Информационную базу исследования составили отчёты по устойчивому развитию международных компаний, материалы научных конференций, данные международных организаций (Всемирный банк, ООН, OECD), а также теоретические разработки российских и зарубежных учёных.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведённый историко-экономический анализ показывает, что формирование современной парадигмы устойчивого развития имеет глубокие корни. Ещё Т. Мальтус в «Опыте о законе народонаселения» (1798) поставил вопрос о пределах роста в условиях ограниченности природных ресурсов. Дж. Ст. Милль в «Принципах политической экономии» (1848) предложил концепцию «стационарного состояния» экономики, утверждая, что дальнейший экономический рост после достижения определённого уровня благосостояния становится не только необязательным, но и вредным с экологической и социальной точек зрения. К. Маркс, анализируя противоречие между развитием производительных сил и природными условиями производства, заложил основы для последующей концепции «метаболического разрыва» (Foster, 2000). Переход к неоклассической традиции ознаменовался разработкой теории экстерналий (эффектов). А. Пигу (1920) ввёл понятие внешних эффектов и предложил корректирующий налог («налог Пигу») для интернализации отрицательных экстерналий – эта идея легла в основу современных механизмов «загрязнитель платит». Р. Коуз (1960), напротив, показал, что при чётко определённых правах собственности и низких транзакционных издержках стороны могут достичь эффективного распределения ресурсов путём добровольных переговоров, что объясняет, почему крупные FMCG-корпорации транслируют ESG-требования на всю цепочку поставок.

Современный этап начинается с доклада Римского клуба «Пределы роста» (Meadows et al., 1972), который впервые представил количественные оценки ресурсных ограничений. Доклад Комиссии Брундтланд «Наше общее будущее» (1987) дал классическое определение устойчивого развития, а концепция «тройного итога» (Triple Bottom Line) Дж. Элкинтона (1997) стала первой попыткой операционализировать принципы устойчивого развития на уровне отдельной компании. Термин ESG впервые появляется в отчёте ООН «Who Cares Wins» (2004), знаменуя переход от добровольной корпоративной социальной ответственности к обязательному встраиванию экологических и социальных требований непосредственно в бизнес-процессы и цепочки создания стоимости. Ключевыми вехами институционализации стали принятие Принципов ответственного инвестирования (PRI, 2006), создание GRI, SASB, TCFD, а затем – переход к обязательной отчётности через CSRD (2022) и глобальную гармонизацию стандартов через ISSB (2023).

Для анализа ESG-трансформации на уровне отдельного предприятия предложен синтез трёх теоретических подходов. Стейкхолдерский подход позволяет идентифицировать группы давления и их ESG-требования: для полимерной упаковки это регуляторы, потребители (FMCG-компании), переработчики отходов, инвесторы, общественные организации, местные сообщества и работники. Институциональная теория объясняет ESG-трансформацию через механизм принудительного, миметического и нормативного изоморфизма, показывая, почему даже при отсутствии жёсткого регулирования в конкретной юрисдикции предприятия сталкиваются с ESG-давлением через глобальные цепочки поставок. Ресурсный подход и концепция динамических способностей (Теесе, 2007) фокусируются на внутренних источниках конкурентных преимуществ – способности к сенсингу (идентификация ESG-трендов), сизингу (мобилизация ресурсов) и трансформации (реконфигурация бизнес-модели). На основе синтеза этих подходов разработана авторская «институционально-ресурсная рамка ESG-трансформации», согласно которой ESG-трансформация предприятия полимерной упаковки представляет собой результат взаимодействия экзогенного институционального давления, эндогенных ресурсных возможностей и динамических способностей.

Полимерная упаковочная индустрия обладает рядом технологических и экономических особенностей, определяющих её ESG-профиль. Основные методы производства – экструзия, литьё под давлением, выдувное формование и термоформование – характеризуются высокой материалоемкостью (затраты на сырьё составляют 60–80 % себестоимости), энергоёмкостью (энергозатраты – 10–25 % себестоимости) и отходоёмкостью (доля брака может достигать 5–15 %). Однако главная проблема отрасли – не столько производственные отходы, сколько конечная утилизация продукции (EOL). Согласно исследованию Geyer et al. (2017), из 6 300 млн тонн пластиковых отходов, образовавшихся с 1950 по 2015 год, только 9 % были переработаны, 12 % сожжены, а 79 % накоплены на свалках или в окружающей среде. На

основе синтеза отраслевого анализа, стейкхолдерского подхода и риск-ориентированного подхода (ISO 31000) разработана классификация ESG-рисков, включающая 5 категорий экологических рисков (сырьевые, энергетические, отходные, EOL-риски, выбросы), 5 категорий социальных рисков (охрана труда, качество продукции, социально-трудовые, отношения с сообществами, цепочки поставок) и 5 категорий управленческих рисков (регуляторно-комплаенс, качество управления, коррупция, прозрачность, цепочки решений). Для количественной оценки предложен интегральный показатель $(R_{\{ESG,i\}} = P_i \times S_i \times T_i)$, позволяющий ранжировать риски по трём приоритетам: красный (0–12 месяцев, немедленные действия), жёлтый (1–3 года, среднесрочные) и зелёный (более 3 лет, мониторинг). Наряду с рисками, ESG-повестка открывает значительные возможности: переход на рецикллаты (снижение затрат на сырьё до 30 %), энергоэффективность (окупаемость 0,5–2 года), дизайн для рециклинга, сертификация ISO, а также социальные и управленческие улучшения.

Анализ глобального рынка полимерной упаковки показывает, что ESG-трансформация отрасли ускоряется под влиянием трёх взаимосвязанных факторов: регуляторного давления (особенно в ЕС), спроса со стороны FMCG-корпораций и инвесторского давления. Для выявления наиболее эффективных моделей интеграции проведён детальный анализ шести кейсов. Бразильская компания Valgroup демонстрирует стратегию циркулярности на основе трёх технологий переработки (механическая, деинкинг, пиролиз) с предотвращением выбросов до 2,4 т CO₂ на тонну, при этом 100 % операций уже переведены на возобновляемую электроэнергию. Amcor и Berry Global объявили о слиянии в 2024 году, чтобы масштабировать инновации; Amcor уже достиг цели по 100 % перерабатываемой упаковке к 2025 году и нацелен на 30 % рециклатов к 2030 году. Sealed Air делает ставку на цифровизацию – платформа SEE Ventures позволяет отслеживать углеродный след упаковки. Thinkracs в Австралии превращает переработанный LDPE в 100 % пост-потребительскую упаковку, подчёркивая, что «сбор отходов бесполезен, если никто не покупает результат». Tetra Pak, хотя и производит преимущественно асептическую упаковку на бумажной основе, демонстрирует передовую модель управления: 10 % сбалансированной системы показателей привязаны к KPI устойчивого развития, а цели ESG включены в вознаграждение руководителей. Henkel разрабатывает клеи для этикеток, облегчающие переработку, показывая важность вовлечения всей цепочки поставок. На основе анализа этих кейсов выделены четыре модели интеграции ESG: комплаенс-модель (минимальная интеграция), функциональная модель (отдельные инициативы), интегрированная модель (ESG в KPI, комитет по устойчивому развитию) и трансформационная модель (ESG в бизнес-модели). Ведущие игроки отрасли сходятся в целевых показателях: 100 % перерабатываемой упаковки к 2025–2030 гг., 30–50 % рециклатов к 2030 г., снижение выбросов GHG на 25–50 %.

Институциональная среда Узбекистана в области ESG-регулирувания полимерной упаковки находится в стадии активного формирования. В Ташкенте с 2020 года действует локальный запрет на пластиковые пакеты толщиной менее 15 микрон, но на национальном уровне такой запрет пока не введён. Система расширенной ответственности производителя (РОП) для упаковки пока не действует, однако проект закона ожидается к принятию в 2026–2027 годах. В 2025 году приняты Законы «Об ограничении выбросов парниковых газов» (вступает в силу в 2026 году) и «Об экологической экспертизе, оценке воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценке».

На основе анализа лучших мировых практик и с учётом этих институциональных особенностей выделены три категории применимости для предприятий типа ООО «Sirdaryo Mega Luks». К категории высокой применимости (без значительных ограничений) отнесены: внедрение рециклатов (снижение затрат на сырьё до 30 %), меры по энергоэффективности (окупаемость 0,5–2 года), сертификация по ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001, а также базовый учёт энергопотребления и отходов. К категории средней применимости (требует адаптации) относятся: цифровизация ESG-отчётности (начинать с простых решений), дизайн для рециклинга (через сотрудничество с отраслевыми ассоциациями) и подготовка к требованиям РОП (мониторинг регуляторной среды). Категория низкой применимости (в текущих условиях) включает пиролиз и деинкинг (инвестиции \$7–30 млн), многоразовую упаковку (требует инфраструктуры сбора и очистки) и 100 % возобновляемой энергии (доступ для МСП пока ограничен).

На основе этих выводов предлагается трёхэтапный подход к ESG-трансформации для предприятий полимерной упаковки в развивающихся странах. На первом этапе (0–12 месяцев, красный приоритет) необходимо устранить критические нарушения (экологические разрешения, охрана труда), внедрить рецикллаты, пройти сертификацию ISO 9001 и наладить базовый учёт. Это позволит снизить себестоимость на 10–20 % и уменьшить риски штрафов. Второй этап (1–3 года, жёлтый приоритет) включает сертификацию ISO 14001, внедрение энергоэффективных технологий, разработку дизайна для рециклинга, подготовку к РОП и верифицируемую отчётность по стандартам GRI. Результатом станет соответствие требованиям крупных клиентов и снижение эксплуатационных расходов на 15–25

%. Третий этап (более 3 лет, зелёный приоритет) ориентирован на разработку продукции на биооснове, участие в отраслевых циркулярных инициативах, отслеживание выбросов Scope 3 и внедрение системы мотивации, привязанной к ESG-показателям. Это позволит получить конкурентное преимущество, премиальную цену и доступ к «зелёному» финансированию.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, ESG-повестка представляет собой не конъюнктурный тренд, а закономерный этап эволюции концепции устойчивого развития, обеспечивающий переход от декларативных принципов к измеримым, верифицируемым и всё более обязательным критериям оценки корпоративной деятельности. Во-вторых, для анализа ESG-трансформации на уровне отдельного предприятия необходим синтез стейкхолдерского подхода, институциональной теории и ресурсной концепции; предложенная «институционально-ресурсная рамка» позволяет объяснить взаимодействие экзогенного давления и эндогенных возможностей. В-третьих, полимерная упаковочная индустрия имеет уникальный профиль ESG-рисков, ключевым из которых является проблема конечной утилизации и пластикового загрязнения; разработанные классификации и методика количественной оценки риска могут служить инструментом для стратегического планирования. В-четвертых, анализ лучших мировых практик показывает, что ведущие игроки отрасли сходятся в целевых показателях (100 % перерабатываемой упаковки, 30–50 % рециклатов, снижение выбросов на 25–50 %), но при этом используют разные модели интеграции – от функциональной до трансформационной. В-пятых, для предприятий в развивающихся странах, включая Узбекистан, наиболее приоритетными являются практики высокой применимости: внедрение рециклатов, энергоэффективность, сертификация ISO и базовый учёт. Предложенный трёхэтапный подход позволяет ранжировать инициативы по срочности и экономической эффективности, что особенно важно для малых и средних предприятий с ограниченными ресурсами.

Для ООО «Sirdaryo Mega Luks» рекомендуется начинать ESG-трансформацию с первого этапа (2025–2026 годы): утвердить ESG-политику, назначить ответственных, провести базовый замер KPI, заключить контракты с поставщиками вторичного сырья и пройти сертификацию ISO 9001. Ожидаемый экономический эффект – снижение затрат на сырьё на 15–20 % за счёт рециклатов и уменьшение будущих платежей за утилизацию отходов после введения РОП. На втором этапе (2027–2028 годы) целесообразно внедрить систему экологического менеджмента ISO 14001, реализовать пилотные проекты по энергосбережению и подготовить первый нефинансовый отчёт по стандартам GRI. Текущий этап институционализации ESG в Узбекистане создаёт «окно возможностей» для проактивного внедрения ESG-принципов, позволяя опередить будущие регуляторные требования и получить конкурентные преимущества на рынке. Перспективы дальнейших исследований связаны с эмпирической проверкой выдвинутых гипотез на данных ООО «Sirdaryo Mega Luks» и разработкой конкретной модели интегрированной системы ESG-трансформации с детализированными экономическими механизмами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Проект Указа Президента Республики Узбекистан от 30.01.2025 г. № УП-16 «О Государственной программе по реализации Стратегии «Узбекистан — 2030» в «Год охраны окружающей среды и «зеленой экономики» // URL: <https://lex.uz/uz/docs/7369745>
2. Закон Республики Узбекистан от 07.07.2025 г. № ЗРУ-1073 «Об ограничении выбросов парниковых газов» // URL: <https://lex.uz/ru/docs/7618153>
3. Закон Республики Узбекистан от 24.02.2025 г. № ЗРУ-1036 «Об экологической экспертизе, оценке воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценке» // URL: <https://www.lex.uz/uz/docs/7397289>
4. Агеев А.И., Логинов Е.Л. ESG-трансформация как фактор глобальной конкурентоспособности // Экономические стратегии. – 2022. – №4. – С. 22-35.
5. Благов Ю.Е. Корпоративная социальная ответственность: эволюция концепции. – СПб.: Издательство СПбГУ, 2020. – 312 с.
6. Узпромстройбанк. Отчёт об устойчивом развитии за 2023 год. – Ташкент, 2024. – 40 с.
7. Bain & Company. Sustainability: Less Talk and More Action. Paper & Packaging Report 2026. – Boston: Bain & Company, 2026.
8. Barney J. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage // Journal of Management. – 1991. – Vol. 17, No. 1. – P. 99-120.

9. Clarkson M.B.E. A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance // Academy of Management Review. – 1995. – Vol. 20, No. 1. – P. 92-117.
10. DiMaggio P.J., Powell W.W. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields // American Sociological Review. – 1983. – Vol. 48, No. 2. – P. 147-160.
11. Ellen MacArthur Foundation. The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics. – Cowes: Ellen MacArthur Foundation, 2016. – 120 p.
12. Freeman R.E. Strategic Management: A Stakeholder Approach. – Boston: Pitman, 1984. – 276 p.
13. Friede G., Busch T., Bassen A. ESG and Financial Performance: Aggregated Evidence from More than 2000 Empirical Studies // Journal of Sustainable Finance & Investment. – 2015. – Vol. 5, No. 4. – P. 210-233.
14. Geyer R., Jambeck J.R., Law K.L. Production, Use, and Fate of All Plastics Ever Made // Science Advances. – 2017. – Vol. 3, No. 7. – e1700782.
15. Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens W.W. The Limits to Growth. – New York: Universe Books, 1972. – 205 p.
16. Teece D.J. Explicating Dynamic Capabilities: The Nature and Microfoundations of (Sustainable) Enterprise Performance // Strategic Management Journal. – 2007. – Vol. 28, No. 13. – P. 1319-1350.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>